

ҲАЙВОНЛАРНИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Гиясов Хусанжон Абдуллаевич¹, Шарифов Султонхўжа Мухсидин ўғли²

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг “Қорамолчилик” бўлими бошлиғи, қ.х.ф.н., катта илмий ходим;

²Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш маркази, бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384208>

Аннотация. В статье приведены сведения о научно-практическом семинаре проведенного в Комитете Ветеринарии и развития животноводства по внедрению системы идентификации животных в Республике Узбекистан.

На семинаре был представлена презентация по изучению зарубежного опыта развитых стран, реализации национальной электронной системы идентификации, учёта и отслеживания животных в разных категориях хозяйств Республики Узбекистан.

Ключевые слова: идентификация животных, крупный рогатый скот, телята, бирки, чипы, электронная база данных и т.д.

2025 йилнинг 21 апрель куни Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитасида Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш Маркази ва тизимдаги манфаатдор идоралар раҳбар ва мутахассислари учун Ўзбекистонда ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тизимини амалга ошириш бўйича семинар-трейнинг бўлиб ўтди. Семинар-трейнинг ишида раис ўринбосари А.Ақбаров, қўмита хузуридаги Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш Маркази директори Б.Атамурадов, ҳамда халқаро хорижий эксперт Слободен Чокревскийлар иштирок этишди. Семинар-трейнингда халқаро эксперт Слободан Чокревскийнинг тақдироти тингланди.

Тадбирда қайд этилишича, ҳайвонларни идентификация қилиш – бу ҳар бир ҳайвонни яқка тартибда индивидуал тақдорланмас ноёб идентификацион рақам билан ёки гуруҳ тарзида идентификатори орқали рўйхатга олишни англатади.

Идентификациялаш тизими ҳар бир ривожланган давлатда мавжуд. Бу тизим ҳайвонни туғилганидан то сўйилиб ёки сотилиб инсонлар дастурхонига боришгача бўлган даврдаги ҳаракатини кузатиб боришга имкон берадиган ноёб электрон ахборот тизими ҳисобланади.

Маълумот учун, Ўзбекистонга қўшни бўлган Қозоғистон ва Қирғизистонда 10 йилдан бери идентификация тизими мавжуд. Хатто Тожикистонда ҳам идентификациялаш ишлари бошланган.

Ўзбекистонда ҳайвонларни идентификация қилиш ишлари 2017 йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 сентябрдаги “**Ҳайвонларни идентификация қилиш, уларни ҳисобга олиш, ҳисобдан чиқариш ва сақлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида**”ги қарори қабул қилинганидан кейин бошланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 24 августдаги “Чорвачиликда идентификация қилиш тизими ва наслчилик соҳасини

такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-285-сон қарори билан Республикада илк бор Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш Маркази ташкил этилиб марказнинг асосий вазифалари, ваколатлари ва ҳуқуқлари белгилаб берилди. Мазкур қарор топириғига асосан Ўзбекистон Республикасининг **“Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида”ги Қонуни** лойиҳаси ишлаб чиқилди ва Сенатга тақдим этилди. Қонун қабул қилинганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қарори ва қонун ости ҳужжатлари ишлаб чиқарилади. Мутахассислар хусусий секторга идентификациялаш учун борилганда уларга Сиз кимсиз, нега менинг Ҳайвонларимни идентификация қилмоқчисиз? деган саволлар берилган мазкур қонун ва Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори ва улар асосида чиқарилган ҳужжатлар бунга асос бўлади.

Семинарда маълум қилинишича, республикамизда чорвачилик тармоқларини янада ривожлантириш ҳамда иновацион технологияларни жорий этиш учун Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қафолати асосида Жаҳон банкининг 240 млн. АҚШ доллари миқдорида кредити ажратилган. Унинг 33 млн. АҚШ доллари Ҳайвонлар идентификациясига йўналтирилган.

Жисмоний ва юридик шахслар қўлидаги чорва Ҳайвонларини босқичма-босқич идентификация қилинишини ташкил этиш, бу борада ягона маълумотлар базасини шакллантириш ва ягона электрон ахборот тизимини жорий қилиш, ходимлар малакасини босқичма-босқич ошириб бориш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) га аъзо бўлиши учун мазкур ташкилот қўйган талабларнинг бири ҳам айнан мамлакатдаги барча Ҳайвонлар халқаро стандартлар ва талаблар асосида тўлиқ идентификация қилинган бўлиши шарт. Идентификация қилинган ҳар бир Ҳайвонга электрон ахборот тизимида электрон шаклдаги ветеринария паспорти шакллантирилади. Идентификация тизими жорий этилгач республика чорвачилиги янги даражага кўтарилди. Бу тизим аввало мамлакатда озик-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш учун ҳам зарур.

“Ҳайвонларни идентификация қилиш, уларни ҳисобга олиш, ҳисобдан чиқариш ва сақлаш тартибини тўғрисида”ги Низомга асосан ”Ветеринария паспорти – Ҳайвонга берилган идентификация рақамига мувофиқ шакллантирилган, Ҳайвон эгасининг исм-шарифи, яшаш манзили, Ҳайвонларнинг касалликларга қарши профилактикаси ва уларни эмлаш, даволаш ишлари тўғрисидаги маълумотлар қайд этиб бориладиган, Ҳайвоннинг ҳаёти даври давомида сақланадиган ҳужжат ҳисобланади.

Идентификациялаш – Ҳайвонларни биркалаш, уларга тавро босиш (тамғалаш), ёки тери остига чип ўрнатиш орқали Ҳайвонлар тўғрисидаги барча маълумотларни аниқлаш имконини берадиган, шунингдек Ҳайвонлар тўғрисидаги маълумотларни миллий электрон ахборот тизимида киритиш тизимидир.

Бирлашган миллатлар ташкилотининг “Қуруқликдаги Ҳайвонлар соғлиги тўғрисидаги кодекс”даги таърифга биноан қуруқликдаги Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш, уларни ҳаракатини кузатиб бориш мол эгалари учун мажбурийдир.

Ҳайвонлар, шу жумладан чорва Ҳайвонлари индивидуал рақам – биркалаш, тавро босиш (тамғалаш) ва чип ўрнатиш (электрон идентификация) орқали Ҳайвонларни аниқлаш имконини берадиган ҳарфлардан ва саккиз хонали рақамдан иборат код билан идентификация қилинади.

Қонунда кўрсатилишича, **хайвонлар** – жисмоний ва юридик шахслар томонидан асраб, кўпайтириладиган хайвонлар, яъни отлар, туялар, қорамоллар, эшаклар, чўчқалар, ит ва мушуклар.

Хайвон эгалари – хайвонларни ўз эҳтиёжи ёки тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун боқиш, кўпайтириш ва сақлашни амалга оширувчи жисмоний ва юридик шахслар.

Хайвонларни ҳисобга қўйиш – хайвонларни идентификация қилиш ва электрон ахборот тизимига хайвон ҳақидаги маълумотлар, шу жумладан, унга берилган идентификация рақами ва идентификация қилинганлиги тўғрисида берилган ҳужжатлар ёки тегишли ёзувлар қайд этилган ветеринария паспорти ҳақидаги ахборотлар киритилади.

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигидан 2019 йил 27 августда рўйхатдан ўтган Низомга мувофиқ ҳар бир бош от, туя, эшак ва қорамол учун республикада белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 фоизини ташкил этади. Бир бош қўй ва эчкилар учун бу тўлов республикада белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг 1,5 фоизини, ит ва мушуклар учун 1 фоизини ташкил этади.

Хайвонларни идентификациялаш тизими ички ва ташқи бозорга чиқарилган чорвачилик маҳсулотларини қайси хайвондан олинганлиги, у идентификацияланганми, рўйхатга олинганми, соғломми, касал бўлмаганми, мажбурий сўйилмаганми, ундан олинган ва реализация қилинган маҳсулотлар, ҳамда бошқа шунга ўхшаш саволларга зудлик билан жавоб олиш имкони беради. Ўзбекистон Республикасининг барча тоифадаги хўжаликларидаги ҳар бир хайвон идентификацияланиши ва ҳисобга олиниши шарт. Бу озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлашдаги муҳим тадбир ҳисобланади.

Хайвонлар идентификация тизимига масъул ташкилот - Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси ва Идентификация маркази ҳамда тизим ташкилотлари. Қўмита ва унинг тизим ташкилотлари чорвачилик субъектларининг ва уларни марказлашган реестрини шакллантиради, аҳоли, деҳқон ва фермер хўжаликлари, чорвачилик билан шуғулланувчи хўжалик юритувчи субъектлар (наслчилик хўжаликлари, қишлоқ хўжалиги корхоналари), сўйиш корхоналари (хушхоналар), мол бозорлари, зоопарклар ва бошқаларда рўйхатини миллий электрон базага киритади.

Эпизоотик ва эпидемиологик тадбирларни ўз вақтида ўтказиш учун ҳам идентификация қилиш жараёни жуда зарур. Бунинг учун хўжалик ва хайвонлар ҳисобини юритиш, хайвонлар ва хўжаликлар (аҳоли, фермер, ИТИ тажриба хўжаликлари (А,Б,В,Г хўжаликлар), яйловлар, мол бозорлари, қушхоналар ягона давлат реестрига киритилади.

Хайвон туғилганда, бир хўжалиқдан бошқа хўжаликка сотилганида ёки сўйилганида, ёки ўлганида ягона идентификация миллий марказининг электрон базасида кўриниши керак. Тизимда лабораториялар ҳам бўлади, улар вертикал назоратни амалга оширади. Бу ишларни қонун ва қонун ости ҳужжатларига асосида Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш Қўмитаси ҳузуридаги миллий электрон тизими бошқаради. Идентификациялаш тизимини амалга ошириш учун қонунчилик, трейнинг, тарғибот ва ташвиқот, харид қилиш ишлари, дала тадбирлари ва бошқа масалалар бирма-бир ишчи гуруҳлар томонидан амалга оширилади.

Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш Қўмитаси ва унинг ҳузуридаги Хайвонлар идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш Маркази томонидан чора-тадбирлар режаси ва Йўл харитаси ишлаб чиқилган.

Дастлаб босқичда республика аҳолиси ва хўжаликлардаги қорамоллар идентификация қилинади. Бунинг учун 25 та пилот хўжалиklarини танлаб олинган, уларда ҳайвонларни биркалаш ва электрон тизимга киритиш ишлари амалга оширилмоқда.

Ҳайвонларни идентификациялаш мол эгаларига эгалик ҳуқуқини судларда ва бошқа жойларда даъво қилишга ҳам асос бўлади.

Бугунги кунда мавжуд қийинчиликлар:

1. Аҳолида мол, қўй боқиш ва уларни мустақил равишда ветеринария хизматига маълум қилмасдан сўйиш ҳолатлари кўп.

2. Хўжаликларда ва аҳоли томорқаларида ҳисоб-китоб ишларининг юритилмаётганлиги.

3. Яйловларни реестри, жойлашиши, уларда қанча моллар боқилиши, жойлашуви ва бошқалар тўғрисидаги маълумотларни олиш ва юритиш.

4. Чорвачилик бўйича 24-шаклдаги чорва ҳисоботини юритиш ҳам жойларда тўлиқ эмас.

5. Келажакда ҳукумат қарори билан ҳайвонларнинг ҳаракати, наслилик паспорти, маҳсулдорлиги, зоти ва зотдорлиги, сўйилиш ёки подадан чиқиш сабаблари ёзилиши лозим.

6. Жойларда ҳужжатларни ким юритади, ким сақлайди? Тушунтириш ишларини олиб бориш, семинар-тренингларни жойларда кўпроқ ташкил этиш.

7. Аҳоли томорқаларидаги чорва моллари ва уй ҳайвонларини идентификация қилиш катта муаммо. Чунки чорва молларининг 90 фоизидан ортиғи аҳоли томорқаларида, деҳқон ва фермер хўжаликларида парвариш қилинмоқда.

Идентификация қилинмаган ҳайвонларнинг соғлиги, мол эгаси, уларда қачон ва ким томонидан эпизоотик тадбирлар ўтказилгани ва бошқалар тўғрисидаги маълумотлар бизда йўқ. Агар идентификация қилинса бу ва бошқа зарур маълумотлар бизда бўлади.

Ҳайвонларни идентификация қилиш бу факат молни кулоғига бирка ёки номер тақиб қўйиш эмас. Бу молни туғилгандан то ҳаёти давомида ҳаракатланиши ва пировард натижада сўйилиб инсонлар дастурхонига боргунча бўлган даврда кузатиб бориш тизимидир.

Эпизоотик тадбирларни амалга ошириш ва вазиятни таҳлил қилиш

Диагностика ишларини ташкиллаштириш

Ветеринария назорати тадбирларини бошқариш

Сўйиш корхоналарини назоратини амалга ошириш

Идентификациянинг турли хил воситалари бор. Булар электрон чиплар, пластмасс биркалар, ҳайвонларни териси устига босиладиган тамғалар.

Қорамоллар учун харид қилинган пластмасс биркада Ўзбекистон Республикасининг (литер) коди - UZ, Ветеринария Қўмитасининг логотип рамзи, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларнинг ҳарфли коди, ҳайвон турининг рақамли коди, идентификация рақамини сақловчи штрих код, саккиз хонали рақамдан иборат ҳайвоннинг идентификация рақами кўрсатилади. Биркадаги идентификация рақами ягона бўлиб, у бетақордир. Масалан, Қорақалпоғистондаги рақам Андижонда ёки бошқа вилоятларда чиқмайди.

- Давлат ветеринария хизматининг рамзи
- Ўзбекистон Республикасининг ҳарфли (литер) коди
- Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳарфли коди;
- Ҳайвонлар турининг рақамли коди
- Саккиз хонали рақамдан иборат ҳайвонларнинг индивидуал идентификация рақами
- Идентификация рақамини сақловчи штрих код

Биркалашда молни қийнамасликка, унга жароҳат етказмасликка эътибор бериш муҳим. Бунинг учун хўжаликларда ҳайвонларни фиксация қилиш станогини бўлса мол стресс ҳолатларига тушмайди, иш унуми ошади. Ҳайвон қулоғи антисептик восита билан дезинфекция қилинади. Бирка тақилганидан сўнг ҳайвон ва унинг эгаси тўғрисидаги маълумотларни электрон базага киритилади.

Биркалашдан олдин ҳам, кейин ҳам қулоқни тешиладиган ёки тешилган жойи антисептик билан ишлов берилади. Молларни ёшлигида биркалаш осон ва жароҳати ҳам тез битади. Биркаланган моллар 3-4 кун ветеринария врачини назоратида бўлиши лозим.

Ўзбекистонга ҳайвонларни идентификациялаш учун зарур бўлган визуал қулоқ биркалар харид қилинган ва келтирилган. Ушбу биркалар ICAR халқаро ташкилотининг стандартига тўлиқ жавоб берадиган биркалардир. Бирка ҳайвоннинг икки қулоғига тақилади.

Чиплар ҳайвон териси остига ўрнатилади. У молларни кунига қанча озуқа истеъмол қилаёпти, қанча сут бераёпти, саломатлиги, куйга келиши, қадам босиши, безовта бўлиши миқдоридан аниқлаб беради. Ҳайвонларни идентификациялашда электрон чипларни ўқийдиган мобил ридерлардан ҳам фойдаланилади.

ICAR (халқаро ҳайвонларни рўйхатга олиш қўмитаси) ҳозиргача 120 та ишлаб чиқарувчидан 380 турдаги идентификация маҳсулотларини тасдиқлаган.

Тадбиркорлар ўз маҳсулотини экспорт қилмоқчи бўлса ҳам маҳсулот идентификация қилинган ҳайвондан олинган бўлиши шарт. Идентификациянинг импортга ҳам боғлиқлик жойи бор. Ўзбекистонга импорт қилиб олиб келинган ҳайвонлар ёки

маҳсулотлар ҳам идентификация қилинган моллардан олинган бўлиши озиқ-овқат ҳавфсизлиги учун муҳим.

Идентификация қилинган мол тўғрисидаги маълумотларни унинг идентификация рақамини компьютерга киритган захоти билиб олиш мумкин. Бундан ташқари, феликсан ёки ситвитель аппаратини мол танасига 15 см яқинлаштириш орқали молга ўрнатилган электрон чип маълумотларини - бу мол тури, у қачон, қерда туғилган, зоти, зотдорлиги, мол эгаси кимлар бўлган ва ҳ.к. ўқиб беради.

Ҳайвонларни идентификациялаш биркалаш ёки чип ўрнатишдан ташқари уларни юқумли касалликларга қарши қачон, ким томонидан эмланган, кейинги эмлаш ишлари қачон ўтказилиши зарур ва бошқа маълумотлар киритилади. Ҳайвонларни идентификация қилиш мол эгасини топишда, молларни суғурта қилишда, субсидиялар олишда, бозорларга чиқишда ва энг муҳими подани самарали бошқаришда катта аҳмиятга эга.

Чорва ҳайвонларини идентификациялаш илмий-тадқиқот ва селекция-наслчилик ишлари самарадорлигини ҳам оширади. Миллий электрон базадан селекция учун ҳайвонларни танлаш, саралаш ва уларни бир-бири билан жуфтлаш тадбирларини ўтказишда қўл келади.

Ҳайвонларни идентификациялашга жалб этилган барча мутахассислар ўқитилади ва уларга сертификатлар берилади. Кейин ушбу мутахассислар вилоят ва туманлардаги бошқа мутахассисларни идентификацияга ўқитиш ва амалий семинарлар ўтказиш ишларида иштирок этишади. Аҳолини ва тадбиркорларни бу ишларни ўз вақтида амалга ошириш жуда муҳимлигини лозим даражада тушинтириш ҳам зарур.

Бир сўз билан айтганда ҳайвонларни идентификациялаш, рўйхатга олиш ва кузатиб бориш республикада озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш, жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантиришда катта аҳамиятга эга бўлган муҳим тадбир ҳисобланади.

Институт олимлари ҳайвонларни идентификациялаш, рўйхатга олиш ва кузатиш тизимини жорий этиш ишлари бўйича ўқитишга Ветеринария кўмитаси томонидан ўтган йили ҳам, бу йил ҳам жалб қилинган. Биз олимлар ва мутахассислар республикада бу муҳим тадбирни ўз вақтида сифатли амалга оширишда аввало халқимизга ва давлатимизга илмий-амалий ёрдам беришга тайёرمиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 сентябрдаги “Ҳайвонларни идентификация қилиш, уларни ҳисобга олиш, ҳисобдан чиқариш ва сақлаш тартибини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори, Тошкент 2017 й.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш, кузатиш ва сақлаш тўғрисида”ги Қонуни лойиҳаси. Тошкент 2024 й.
3. Гиясов Х.А., Якубец Ю.А. Результаты пересадки эмбрионов КРС по методу “in vivo” в Ташкентской области Узбекистана. Сборник материалов международной конференции “Актуальные вопросы развития животноводства, современные методы и перспективы развития” Ташкент, 2024 г. С. 130-135. Нурматов А.А. и др. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 40. – С. 200-206.
4. Nurmatov A.A. et al. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012161.

5. Nurmatov A.A. et al. Кореф селекциясига мансуб иука уруғидан туғилган буқачаларнинг Ўзбекистон шароитида ўсиши ва ривожланиши //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 40. – С. 272-274.
6. Парманова Д.М., Шохназарова Ш. А. Jaydari zotli qo'chqorchalarni jadal o'stirish va ularning go'sht mahsuldorligi //Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 266-269.
7. Парманова Д.М. Қорақўлчиликда насли қўзиларни олиш усуллари //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 209-213.
8. Ғиёсов Ҳ.А. “Ҳайвонларни идентификациялаш нега керак” УзА, Тошкент, 2022 й.